

LINGVOMADANIYAT TUSHUNCHASI VA UNING TILGA TA’SIRI

Madazimova Mavjudaxon Muminovna

nemis tili nazariy fanlar kafedrası, katta o‘qituvchi, O‘zDJTU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17801998>

Annotatsiya. *Lingvomadaniyat tushunchasi til va madaniyat o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni o‘rganadi va jamiyatning ijtimoiy hamda ma‘naviy qadriyatlarini til vositasida ifoda etadi. Maqolada lingvomadaniyatning aniq ta‘rifi, tilga ta‘siri, madaniy kodlar hamda ularning kommunikativ jarayonlardagi ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, globallashuv sharoitida lingvomadaniyatning yangi konsepsiyalari va ilmiy tadqiqotlardagi o‘rni ko‘rsatilgan.*

Kalit so‘zlar: *Lingvomadaniyat, madaniyat, til, kommunikativ jarayon, madaniy kodlar, lingvokulturologiya, globallashuv*

Abstract: *The concept of linguoculture studies the interrelation between language and culture and reflects the social and spiritual values of society through language. This article analyzes the precise definition of linguoculture, its influence on language, cultural codes, and their significance in communicative processes. Additionally, the article discusses new concepts of linguoculture and its role in scientific research in the context of globalization.*

Keywords: *Linguoculture, culture, language, communicative process, cultural codes, linguoculturology, globalization*

Xalqning madaniyati va tili o‘rtasida o‘ziga xos va mustahkam bog‘liqlik mavjud. Madaniyatning tilda aks etishi lingvomadaniyat (ya‘ni til-madaniyat) tushunchasi orqali o‘rganiladi. Lingvomadaniyat — til va madaniyat o‘zaro ta‘sirda bo‘lgan, inson hayotidagi ijtimoiy va ma‘naviy qadriyatlarni aks ettiruvchi fenomen hisoblanadi. Bu tushuncha tilshunoslik va madaniyatshunoslik sohalarida muhim ahamiyat kasb etadi, ayniqsa ko‘p millatli va ko‘p madaniyatli jamiyatlarda.

Til va madaniyat inson faoliyatining eng muhim va ajralmas ikki sohasi hisoblanadi. Til jamiyatning fikrlash tarzi, dunyoqarashi, ijtimoiy munosabatlari, qadriyatlari va ruhiy olamini o‘z ichiga olgan murakkab fenomen bo‘lib, madaniyat esa o‘sha ta‘riflangan ma‘naviy merosning umumiy ifodasidir. Madaniyatsiz tilni, tilsiz esa madaniyatni to‘liq tushunish mumkin emas. Shuning uchun til va madaniyatning o‘zaro bog‘liqligini o‘rganuvchi lingvomadaniyatzamonaviy tilshunoslikning eng faol rivojlanayotgan yo‘nalishlaridan biriga aylangan.

Lingvomadaniyat tushunchasi ilk bor XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab tilshunoslik va madaniyatshunoslik kesishgan nuqtada shakllana boshladi. A. Medinskiy, Yu. Apresyan, V. Maslova, V. Teliya kabi olimlar lingvomadaniyatning nazariy negizini yaratishda muhim o‘rin tutgan.

Lingvomadaniyat tilning madaniy asoslarini, til orqali ifodalanadigan qadriyatlarni, xalqning mentaliteti va madaniy kodi bilan bog‘liq bo‘lgan barcha tushuncha va obrazlarni o‘rganadi. Mazkur yo‘nalish ko‘p millatli va ko‘p madaniyatli jamiyatlarda tilni to‘g‘ri anglash, turli madaniyat vakillari o‘rtasida samarali muloqotni ta‘minlash, milliy identifikatsiyani saqlash va rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega.

“Lingvomadaniyat” tushunchasi u til va madaniyat o‘rtasidagi munosabatlarni o‘rganishga qaratilgan.¹ Lingvomadaniyat madaniy kodi, ya’ni jamiyatning turli ijtimoiy va ma’naviy elementlari til vositasida namoyon bo‘lishini o‘rganadi. Bu tushuncha yordamida tildagi leksika, grammatika, idiomalar, omonimlar va boshqa elementlar orqali madaniy axborotni qanday yetkazish masalalari tahlil qilinadi.

Lingvomadaniyatning o‘rganilishi nafaqat til va madaniyat o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni ochib beradi, balki jamiyatning ma’naviy merosini saqlash, taraqqiy ettirish va kelajak avlodlarga yetkazishda muhim o‘rin tutadi. Til orqali madaniyat faqatgina ma’lumotni yetkazish vositasi emas, balki milliy o‘zlikni belgilab beruvchi asosiy kod sifatida namoyon bo‘ladi.² Shu nuqtai nazardan, lingvomadaniyat tilning faqat grammatik va leksik tizimini emas, balki uning ortida turgan ma’naviy dunyoqarash, jamiyatning qadriyatlari va psixologiyasini ham o‘rganadi.

Lingvomadaniyatning o‘rganilishi til o‘qitish jarayonida ham muhim ahamiyatga ega. Tilni madaniy kontekst bilan birga o‘rganish talabalarga nafaqat leksik birliklarni, balki ularning madaniy ma’nosini ham anglash imkonini beradi. Bu esa samarali muloqot, madaniyatlararo anglashuv va global kommunikatsiyadagi madaniy baryerlarni yo‘qotishga xizmat qiladi.

Zamonaviy sharoitda lingvomadaniyatning ahamiyati ayniqsa globallashuv, raqamli kommunikatsiya va madaniyatlararo munosabatlar kengaygan bir davrda ortib bormoqda. Internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali turli madaniyatlar va tillar bir-biri bilan tezkor muloqotga kirishar ekan, har bir tildagi madaniy kodlarni to‘g‘ri anglash, ularni moslashtirish va tarjima jarayonida to‘g‘ri ifoda etish dolzarb vazifaga aylandi. Shu bois, lingvomadaniyatni chuqur o‘rganish jamiyatlararo muloqotni samarali va madaniy jihatdan to‘g‘ri tashkil etishga xizmat qiladi.

Madaniyat va til bir-biri bilan chuqur bog‘langan, birini tushunmasdan ikkinchisini to‘liq anglash mumkin emas.³ Madaniyatning tilga ta’siri lingvomadaniyat tadqiqotlarida asosiy nazariy masala hisoblanadi.

Til — madaniyatning asosiy vositasi sifatida, jamiyatning madaniy kodlarini, urf-odatlarini, an’analari va qadriyatlarini aks ettiradi. Madaniy konseptlar, simvollar va ma’naviy normalar tildagi so‘z va iboralarga aylanadi.⁴ Misol uchun, turli xalqlarda mehmondo‘stlik, oila, ishq-muhabbat tushunchalari tilda turlicha ifodalanadi.

Madaniyatning tildagi eng yorqin ifodasi uning leksikasida namoyon bo‘ladi. Har bir xalqning turmush tarzi, an’analari, urf-odatlarini, diniy qarashlari va ijtimoiy munosabatlari aynan tildagi so‘zlar orqali moddiylashadi.

Madaniyatning o‘ziga xos xususiyatlari yuqorida aytilgandek, tilning leksik, grammatik, semantik va stilistik jihatlariga ta’sir ko‘rsatadi. Masalan, madaniyatdagi hurmat ko‘rsatish madaniyati tilda vujudga kelgan qo‘llanma muloyimlik shakllari orqali ifodalanadi.⁵ Semantik ta’sir tildagi metaforalar, ramzlar, obrazlar, idiomalar orqali yuzaga chiqadi. Shuningdek, har bir

¹ Medinskiy, A. I. Lingvokulturologiya. M.: Flinta, 2003, s. 15-20.

² Azimova M.M. Lingvomadaniyatning til o‘qitishdagi ahamiyati. – SamDu Ilmiy xabarnomasi, 2022..

³ Apresyan, Yu. D. (2000). Lingvokulturologiya: Yazik i kultura v svyazi i v razlichii. Moskva: Yaziki russkoy kulturi, s. 45-50.

⁴ Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). Politeness: Some universals in language usage. Cambridge University Press, c. 112-115.

⁵ Scollon, R., & Scollon, S. W. (2001). Intercultural Communication: A Discourse Approach. Blackwell Publishing, c. 89-93.

millatning lingvomadaniyatida o'zgacha metaforalar, taqqoslashlar va figuralar mavjuddir. Bundan tashqari ko'plab tillarda madaniy an'analar grammatik shakllarda ham namoyon bo'ladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, lingvomadaniyat nafaqat tilni, balki til orqali jamiyatning milliy dunyoqarashini, ma'naviy qiymatlarini, stereotiplarini, milliy xarakterini ham o'rganadi. Demak, lingvomadaniyat tilshunoslikning faqat lingvistik emas, balki gumanitar sohalar bilan ham bevosita bog'langan tarmog'i hisoblanadi.

Lingvomadaniyat til va jamiyatning ijtimoiy munosabatlarini mustahkamlaydi, kommunikativ jarayonda madaniy kodlarning to'g'ri tushunilishi muhimdir.⁶ Shu bois lingvomadaniyat tadqiqotlari tilni o'rganishda madaniy kontekstga e'tibor qaratishga chaqirsa, tarjima va til o'rganish jarayonida madaniy xato va tushunmovchiliklarni kamaytiradi.

Lingvomadaniyat o'rganilishi tilimizning boyligini va madaniyatimizning o'zgacha jihatlarini ochib beradi.⁷ Shuningdek, u tillar o'rtasidagi farqlarni, umumiy va o'xshash tomonlarni tahlil qilish uchun asos bo'ladi. Lingvomadaniyat tadqiqotlari tarjima, lingvokulturologiya, etnologiya va antropologiya sohalarida ham qo'llaniladi.

Bugungi kunda globallashuv sharoitida til va madaniyatning o'zaro ta'siriga oid masalalar yangi konsepsiyalar, innovasion metodlar bilan o'rganilmoqda. Xususan, reklama, ommaviy kommunikatsiya va ijtimoiy tarmoqlarda lingvomadaniyatning ahamiyati ortmoqda. Bundan tashqari globallashuv davrida madaniyatlar o'zaro ta'sirlashishi oqibatida tillar zamonaviy atamalar bilan boyimoqda, yangi semantik jarayonlar yuz bermoqda. Internet muloqoti, ijtimoiy tarmoqlar, memlar ham madaniy ma'no tashuvchi vositalarga aylandi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, lingvomadaniyat tushunchasi til va madaniyatning o'zaro ta'sirini aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Til madaniyatni ifoda qilishdagi asosiy vosita sifatida, jamiyatning ma'naviy va ijtimoiy qadriyatlarini o'z ichiga oladi. Shu sababli lingvomadaniyat tadqiqotlari tilshunoslikda, madaniyatshunoslikda va boshqa gumanitar fanlarda dolzarb hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Medinskiy, A. I. Lingvokulturologiya. M.: Flinta, 2003, s. 15-20.
2. Azimova M.M. Lingvomadaniyatning til o'qitishdagi ahamiyati. – SamDu Ilmiy xabarnomasi, 2022.
3. Apresyan, Yu. D. (2000). Lingvokulturologiya: Yazik i kultura v svyazi i v razlichii. Moskva: Yaziki russkoy kulturi, s. 45-50.
4. Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). Politeness: Some universals in language usage. Cambridge University Press, s. 112-115.
5. Scollon, R., & Scollon, S. W. (2001). Intercultural Communication: A Discourse Approach. Blackwell Publishing, s. 89-93.
6. Katan, D. (2014). Translating Cultures: An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators. Routledge, s. 22-30.
7. Kramersch, C. (1998). Language and Culture. Oxford University Press, gl. 3.

⁶ Katan, D. (2014). Translating Cultures: An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators. Routledge, c. 22-30.

⁷ Kramersch, C. (1998). Language and Culture. Oxford University Press, gl. 3.